

Візняк Юрій Ярославович

*кандидат економічних наук, доцент,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-3394-0448>*

Пирожак Євген Казимирович

*кандидат економічних наук, доцент,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-5943-815X>*

Чистоклетов Леонтій Григорович

*доктор юридичних наук, професор,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-3306-1593>*

ЗНАЧЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

JEL Classification: M19

SECTION “ECONOMICS”: Економіка та управління підприємствами

Анотація. Практика функціонування вітчизняних підприємств демонструє те, що успіх діяльності кожного суб'єкта господарювання залежить від уміння ефективно керувати діяльністю персоналу. При цьому, велика увага зосереджується на менталітеті та національних стереотипах персоналу, оскільки від того, певним чином, залежить подальший результат діяльності самого підприємства. Сьогодні питання дослідження відмінностей національних культур в управлінні підприємством комплексно не досліджені та потребують узагальнення.

Метою наукової статті є дослідження ключових аспектів значення відмінностей національних культур в управлінні підприємством.

Встановлено, що між національними культурами існують досить суттєві відмінності, значення яких характеризуються власними стилями, принципами, цінностями, системою стереотипів, моделей поведінки та управлінської діяльності.

З'ясовано, що:

1) культуру у системі управління слід визначати як комплекс науково-теоретичних концепцій та ідей, які ґрунтуються на принципах культурології;

2) відмінності національних культур в управлінні підприємством полягають у наступних фактах: кожна національна культура має свої певні національні стилі і відповідні моделі управління; фундамент моделі управління у залежності від національної культури становлять стереотипи поведінки, традиції, цінності, а також історичні особливості управлінських процесів у державі; культурні та культурно-метальні особливості тої чи іншої держави здатні по різному впливати на особливості управління; в процесі застосування зарубіжного досвіду управління у вітчизняних моделях управління необхідно, перш за все, здійснювати їх пристосування до умов українського суспільства;

3) значний вплив на проведення міжнародних переговорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинять національні стереотипи учасників цих переговорів.

Перспективи подальших досліджень в окресленому напрямі полягають у більш ґрунтовному дослідженні проблемних особливостей національних культур та їх значення в управлінні підприємством.

Ключові слова: національна культура; стереотипи; управління; крос-культурний менеджмент; підприємство.

Annotation. The practice of functioning domestic enterprises demonstrates that the success of each business entity depends on the ability to effectively manage the activities of staff. At the same time,

much attention is focused on the mentality and national stereotypes of the staff, since the subsequent result of the activity of the enterprise depends on it in a certain way. Today, the question of researching the differences between national cultures in the management of the enterprise has not been fully explored and needs to be generalized.

The purpose of the scientific article is to study the key aspects of the importance of differences between national cultures in the management of the enterprise.

It is established that there are significant differences between national cultures whose values are characterized by their own styles, principles, values, a system of stereotypes, behavioral patterns and management activities.

It is found that:

1) culture in the management system should be defined as a complex of scientific and theoretical concepts and ideas based on the principles of cultural studies;

2) The differences between national cultures in the management of the enterprise are as follows: each national culture has its own specific national styles and appropriate models of governance; The basis of the management model, depending on the national culture, is stereotypes of behavior, traditions, values, as well as historical peculiarities of the managerial processes in the state; the cultural and cultural and meta-peculiarities of one or another state are able to influence the peculiarities of management in different ways; in the process of applying foreign management experience in domestic management models it is necessary, first of all, to implement their adaptation to the conditions of Ukrainian society;

3) the national stereotypes of participants in these negotiations have a significant influence on conducting international negotiations between the subjects of foreign economic activity.

The prospects for further research in the above-mentioned direction are the more thorough research of the problem features of national cultures and their importance in the management of the enterprise.

Keywords: national culture; stereotypes; management; cross-cultural management; enterprise.

Вступ

Практика функціонування вітчизняних підприємств демонструє те, що успіх діяльності кожного суб'єкта господарювання залежить від уміння ефективно керувати діяльністю персоналу. При цьому, велика увага зосереджується на менталітеті та національних стереотипах персоналу, оскільки від того, певним чином, залежить подальший результат діяльності самого підприємства. А, зважаючи на те, що національні стереотипи та менталітет кожного співробітника має свої особливості, то, як правило, керівнику необхідно їх враховувати та на них зважати під час здійснення управлінських дій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що значний внесок у дослідження відмінностей національних культур в управлінні підприємством зробили такі науковці, як І. Бакаєва [1], Т. П. Близнюк [2], В. Болгаріна [3], Л. П. Гарник [4], Ю. О. Дем'янова [5], І. Слейко [6], Ю. О. Кахович [7], В. В. Корженко [8], Д. С. Ліфінцев [9], І. М. Майструк [10], Н. П. Мешко [11], Л. П. Петрашко [12], Ю. М. Петрушенко [13–14], Н. В. Попова [15], О. М. Романуха [16] та ін.

Водночас, результати аналізу наукових праць [1–16] засвідчують те, що на сьогодні питання дослідження відмінностей національних культур в управлінні підприємством комплексно не досліджені та потребують узагальнення.

Метою наукової статті є дослідження ключових аспектів значення відмінностей національних культур в управлінні підприємством.

Результати дослідження

Культуру у системі управління слід визначати як комплекс науково-теоретичних концепцій та ідей, які ґрунтуються на принципах культурології [3].

На підставі проведених досліджень у [2], доцільно виділити такі рівні культур, як національна культура, ділова культура, корпоративна культура, професійна культура [2, с. 260].

Важливою особливістю національної культури є те, що їй притаманна відповідна система цінностей, зокрема певні поведінкові стереотипи, моделі та способи управління [8].

Відмінності національних культур в управлінні підприємством полягають у наступних фактах [8]:

- кожна національна культура має свої певні національні стилі і відповідні моделі управління;
- фундамент моделі управління у залежності від національної культури становлять стереотипи поведінки, традиції, цінності, а також історичні особливості управлінських процесів у державі;

- культурні та культурно-метальні особливості тої чи іншої держави здатні по різному впливати на особливості управління;
- в процесі застосування зарубіжного досвіду управління у вітчизняних моделях управління необхідно, перш за все, здійснювати їх пристосування до умов українського суспільства.

У джерелі [8] охарактеризовано ключові особливості трьох основних у світі моделей управління: європейської, американської та японської. Так, в основу концепції європейської моделі покладено процеси управління потенціалом, американської – процеси управління цілями, а японської – процеси управління колективом. При цьому, основним принципом європейської моделі виступає покращення процесів використання усіх наявних ресурсів, американської – оптимізація організаційної системи, а японської – покращення людських взаємовідносин [8].

Дослідження доводять, що європейська модель управління носить колегіальний характер прийняття управлінських рішень, а відповідальність за їх прийняття покладена на вузьке коло відповідальних осіб, а у японській моделі управлінські рішення приймаються колективно і відповідальність при цьому є також колективною [8].

Японська модель менеджменту спрямована на людський фактор, оскільки передбачає формування вмінь працювати із людьми. Відтак, основними характерними ознаками японських національних стереотипів виступають [10, с. 70–71]: а) система довіри та гарантія зайнятості трудових ресурсів; б) управління, що базується на інформації; в) управління, що націлене на якість; г) цінності підприємства; д) присутність керівництва (менеджменту) у виробничому процесі; е) додержання основ порядку та чистоти.

Водночас, американська модель менеджменту керується принципом індивідуалізму, де керівник наділений індивідуальним контролем, несе індивідуальну відповідальність та має формальні відносини із співробітниками [10, с. 78].

Що стосується китайської моделі управління, то китайська модель менеджменту націлена на довгостроковий розвиток підприємства, де результат, у першу чергу, залежить від самого співробітника. Застосування цієї моделі управління передбачає формування неформальних контактів між співробітниками і керівництвом [5, с. 199].

На основі [7] з'ясовано, що значний вплив на проведення міжнародних переговорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинять національні стереотипи учасників цих переговорів.

У відповідності до зазначеного, особливості національних стереотипів з погляду впливу на проведення переговорів доцільно представити у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика національних стереотипів у контексті впливу на проведення міжнародних переговорів

Вид національного стереотипу	Характеристика
<i>Американський</i>	1) демократичність; 2) прагматизм; 3) цілеорієнтованість; 4) відсутність суворого режиму дотримання алгоритму проведення та формальності переговорів; 5) концентрування уваги на конкретних проблемах із обговоренням дрібних деталей; 6) використання тиску у процесі узгодження управлінських рішень; 7) самостійність у прийнятті управлінських рішень.
<i>Англійський</i>	1) консерватизм; 2) непорушність відносно дотримання правил та законів; 3) врахування позиції протилежної сторони; 4) уникання конфліктних ситуацій; 5) неоднозначність у відповідях
<i>Німецький</i>	1) пунктуальність; 2) прагнення до упорядкованості; 3) раннє узгодження проведення переговорів; 4) ретельна підготовка до проведення переговорів; 5) вимагання жорсткого дотримання покладених обов'язків; 6) послідовне обговорення питань; 7) ретельне пророблювання власних позицій; 8) відсутність гумору у процесі проведення переговорів; 9) тривале прийняття управлінських рішень; 10) незмінність прийнятих управлінських рішень

Вид національного стереотипу	Характеристика
Французький	1) дипломатичність; 2) високий рівень етикету; 3) прагнення до досконалості; 4) обмеження самостійності у прийнятті управлінських рішень; 5) відсутність компромісів; 6) схильність до конфліктів; 7) уникання офіційних обговорювань; 8) надання переваги попереднім домовленостям
Китайський	1) уважність до інформації та до партнера; 2) встановлення дружніх неформальних відносин; 3) чітке розмежування та дотримання етапів алгоритму переговорів; 4) надання першості протилежній стороні переговорів у відкритті своїх позицій; 5) присутність багатьох різнопланових експертів у переговорах
Японський	1) пунктуальність; 2) обов'язковість у виконанні обов'язків; 3) повільний темп ведення переговорів як можливість кращого пізнання партнера; 4) вивчення особливостей партнера; 5) компромісність у досягненні загальної згоди; 6) прагнення уникати конфлікти інтересів

Джерело: побудовано на основі [1, с.199; 4, с. 271; 7].

Стосовно крос-культурних особливостей національної культури в Україні, то переважає поки що колективізм, де увагу найбільш зосереджено на проблемах розвитку соціальних потреб. Співробітники за таких умов є лояльними у відношенні до керівництва, але за рахунок певної лояльності у вигляді захисту свого колективу [2, с. 261].

На основі проведених досліджень у джерелі [12] виділено ряд ключових особливостей української національно-культурної ідентичності [12, с. 215–216]:

- орієнтація культури здійснення бізнесових операцій на взаємину, тобто на людей із використанням непрямого способу встановлення із ними ділових відносин;
- помірно-монохронна культура, характерна ознака якої полягає у відносній пунктуальності;
- формальна культура, особливістю якої є тільки ієрархічна організація, яка відображає відмінності у владі і статусі;
- варіативно-експресивна культура, прояв якої спостерігається у емоційних особливостях міжособового спілкування і відносинах проміжного рівня емоційності.

Узгодження дій між співробітниками різних національних стереотипів у роботі для забезпечення виконання поставлених керівництвом завдань – це основна мета крос-культурного менеджменту. Цей вид менеджменту дозволяє здійснювати контроль за культурними розбіжностями співробітників, спрямовуючи його на споглядання культурних відмінностей та використання культурно сформованих знань, вмінь, навичок [13, с. 147].

На сьогодні існує ряд ґрунтовних передумов, які передбачають впровадження концепції крос-культурного менеджменту на вітчизняних підприємствах, зокрема це [9, с. 24]: 1) інтегрування України до світового, в тому числі і європейського бізнес-середовища; 2) досвід функціонування багатьох зарубіжних компаній на території нашої держави; 3) розвиток зовнішньоекономічних відносин; 4) інтенсифікація внутрішньої трудової міграції по території нашої держави; 5) залучення інвестицій вітчизняними підприємствами за рахунок входу на ІРО; 6) збільшення обсягів іноземного інвестування; 7) досвід керівників-іноземців, що працюють на території нашої держави; 8) висока частка іноземців у числі проживаючих на території нашої держави.

Так, узгодженості між співробітниками різних національних культур можна домогтися за рахунок [13, с. 147]: а) комбінування корисних знань співробітників за рахунок інтегрування їх у роботу в мультикультурних групах з метою вирішення поставлених завдань; б) гарантування розвитку процесуальної компетентності співробітників у мультикультурних групах; в) формування умов для отримання результатів поставлених завдань за рахунок відповідних крос-культурних технологій; г) підтримка партнерської атмосфери з метою забезпечення взаємодії культур і добровільному об'єднанні знань.

Основними характерними особливостями корпоративної культури на підприємстві, яка базується на ключових постулатах крос-культурного менеджменту є [9, с. 25]: повага і толерантність до різних культур;

допомога у внутрішній адаптації співробітників; сприяння зовнішній адаптації підприємства; рівноцінне ставлення до співробітників різних національностей; призначення менеджерів із досвідом роботи у мультикультурних групах; відкритість та готовність до роботи на глобальних ринках; мобільність, інноваційність та динамізм; корпоративна соціальна відповідальність; ефективна мовна і комунікаційна політика; орієнтованість на результат; орієнтованість на формування команди; дотримання правил корпоративної етики.

Одним із найефективніших способів подолання культурної несумісності між співробітниками на підприємстві виступає проведення крос-культурних тренінгів [6, с. 295].

Такі крос-культурні тренінги повинні бути націлені, перш за все, на [16, с. 611]: уміння нести відповідальність за процес налагодження комунікацій; уміння слухати, при цьому, не роблячи поспішних рішень та суджень; уміння виявляти повагу до інших; уміння бути толерантним; уміння бути гнучким.

Окрім того, доцільними у процесі управління роботою співробітників з метою подолання культурних несумісностей пригодяться знання про особливості культури цих співробітників, їхні культурні стереотипи та моделі поведінки [11].

Важливу роль у процесі співпраці із зарубіжними партнерами відіграє полікультурна компетентність персоналу підприємства. Для забезпечення високого рівня таких рис у персоналу підприємства необхідно дотримуватись наступних дій [15, с. 370]:

- сприяти формуванню системи професійних та соціальних полікультурних умінь, знань та навичок, які сприятимуть адекватним діям у певних ситуаціях;
- сприяти формуванню знань щодо культурних особливостей, а також вмінь та навичок у сфері спілкування із представниками інших культурних стереотипів;
- сприяти формуванню цінностей і життєвих настанов, які повинні управляти діями персоналу у взаємодії із представниками інших культурних стереотипів;
- сприяти формуванню власного стилю дій у полікультурному середовищі за рахунок вільного та творчого розвитку;
- сприяти формуванню умінь щодо здійснення огляду та аналізу, а також самоконтролю власних дій у полікультурному середовищі.

З метою посиленого інтегрування нашої держави у сферу міжкультурних відносин із іншими країнами пропонується створення відповідних центрів, діяльність яких була б спрямована на надання послуг (платного характеру) з актуальних на сьогодні проблем крос-культурного менеджменту [14, с. 127].

Висновки

За результатами проведеного огляду та аналізу наукових праць [1 – 16], встановлено, що між національними культурами існують досить суттєві відмінності, значення яких характеризуються власними стилями, принципами, цінностями, системою стереотипів, моделей поведінки та управлінської діяльності.

Перспективи подальших досліджень в окресленому напрямі полягають у більш ґрунтовному дослідженні проблемних особливостей національних культур та їх значення в управлінні підприємством.

Список використаних джерел

1. Бакаєва І. Вплив міжнародного менеджменту на формування національних моделей менеджменту // *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія “Економіка і управління”*. 2012. Випуск 21-22, Ч. 2. С. 196–200.
2. Близнюк Т. П. Крос-культурні особливості української ділової культури // *Бізнес Інформ*. 2012. № 11. С. 259–263.
3. Болгаріна В. Культура управління як складова модернізації професійної освіти // *Модернізації професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи*. 2011. № 1. С. 101–112.
4. Гарник Л. П. Крос-культурний капітал компанії: психологічні аспекти кадрового менеджменту в арабських країнах // *Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр.* 2015. Вип. 44 (48). С. 261–273.
5. Дем’янова Ю. О., Саркісян Л. Г. Моделі управління в китайських та західних корпораціях // *Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2016. Випуск 8, Том 2. С. 198–202.
6. Єлейко І., Данилюк Х. Вплив культури на формування бізнес-стратегії у процесі інтернаціоналізації компаній // *Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини*. 2012. Випуск 30. С. 288–300.
7. Кахович Ю. О., Левченко Т. В., Макаренкіна А. В. Вплив національних стереотипів на проведення міжнародних переговорів // *Інвестиції: практика та досвід*. 2011. № 7. С. 51–53.

8. Корженко В. В., Писаренко Ж. А. Вплив національної культури на формування моделі управління: методика крос-культурного менеджменту // *Актуальні проблеми державного управління*. 2009. № 1. С. 16–26.
9. Ліфінцев Д. С. Формування корпоративної культури на основі концепції крос-культурного менеджменту // *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 5. С. 23–26.
10. Майструк І. М. Управлінська культура в Японії і Сполучених Штатах Америки // *Український соціум*. 2007. № 1 (18). С. 69–80.
11. Мешко Н. П., Буланкіна О. Є. Крос-культурний менеджмент у корпоративних стратегіях міжнародних компаній // *Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”*. 2012. № 7.
12. Петрашко Л. П., Овчаренко А. О. Кластерні моделі міжнародної ділової переговорної поведінки українських компаній // *Вісник Хмельницького національного університету*. 2009. № 5., Т. 1. С. 214–217.
13. Петрушенко Ю. М. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу // *Вісник Хмельницького національного університету*. 2009. № 5, Т. 1. С. 146–148.
14. Петрушенко Ю. М., Голець Т. А. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту // *Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка*. 2008. № 1. С. 120–128.
15. Попова Н. В., Шинкаренко В. Г. Крос-культурний менеджмент як механізм адаптації підприємств до сучасних умов розвитку // *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2016. № 54. С. 367–373.
16. Романуха О. М. Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій // *Економіка і суспільство*. 2017. Випуск № 9. С. 608–613.